

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ОПВ-МУСБАТ ВА ОПВ-МАНФИЙ БАЧАДОН БЎЙНИ ДИСПЛАЗИЯЛИ БЕМОР АЁЛЛАРДА ҚИН МИКРОБИОЦЕНОЗИ**Бабаева А.И., Алиева Д.А.**Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон бўйни дисплазияси (CIN1) ва қин микробиоценози ўртасидаги ўзаро боғлиқлик, шунингдек ОПВ персистенцияси билан дисбиотик ҳолатлар ўртасидаги ассоциациялар замонавий гинекологияда муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотда CIN1 таъхис қўйилган 120 нафар беморда қин микрофлорасининг сифат ва миқдор таркиби таҳлил қилинди ва улар ОПВ(+) ва ОПВ(-) гуруҳларига ажратилди. Урогенитал тракт биоценози фемофлор, уч нуқтадан суртма ва бактериологик экма орқали баҳоланди. Пробиотик таъсирга эга «биотерол» препарати 60 нафар беморда қўлланиб, 1 ойдан кейинги натижалар баҳоланди. Биотерол қабул қилинганидан сўнг 86,7% беморда патоген флоранинг 3–7 марта камайиши, яллиғланиш кўрсаткичларининг 3–5 марта пасайиши ва урогенитал биоценоз нормаллашув тенденцияси қайд этилди ($p < 0,001$). Қисман самарали гуруҳда (13,3%) патоген флорада ўртача камайиш кузатилган бўлса-да, *Candida spp.* сақланиб қолиши кўшимча даволаш талаб этилишини кўрсатди. Тадқиқот натижаларига кўра, CIN1 ва ОПВ персистенцияси фонида қин микрофлорасидаги дисбиоз дисплазиянинг давом этишига таъсир қилувчи омил сифатида намоён бўлади. Биотерол препарати қин биоценозини барқарорлаштиришда самарали экани аниқланди.

Калит сўзлар. Бачадон бўйни дисплазияси (CIN1), қин микробиоценоз, одам папилломавируси (ОПВ), биотерол.

VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN WOMEN WITH CERVICAL DYSPLASIA WITH HPV-POSITIVE AND HPV-NEGATIVE STATUS**Babaeva A.I., Alieva D.A.**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Maternal and Child Health,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. The relationship between cervical dysplasia (CIN1) and vaginal microbiocenosis, as well as the associations between dysbiotic conditions and HPV persistence, is of significant importance in modern gynecology. In this study, qualitative and quantitative characteristics of the vaginal microflora were analyzed in 120 patients diagnosed with CIN1, divided into HPV-positive and HPV-negative groups. The assessment of the urogenital biocenosis was performed using the Femoflor test, triple-site vaginal smears, and bacteriological culture. The probiotic drug "Bioterol" was administered to 60 patients, and the results were evaluated after 1 month. After the use of Bioterol, 86.7% of patients demonstrated a 3–7-fold reduction in pathogenic flora, a 3–5-fold decrease in inflammatory markers, and a tendency toward normalization of urogenital biocenosis ($p < 0.001$). In the partially effective group (13.3%), a moderate reduction in pathogenic flora was observed; however, the persistence of *Candida spp.* indicated the need for additional treatment. According to the study results, dysbiosis of the vaginal microflora in the presence of CIN1 and HPV persistence acts as a factor contributing to the continuation of dysplasia. It was established that Bioterol is an effective agent for stabilizing vaginal biocenosis.

Keywords: cervical dysplasia (CIN1), vaginal microbiocenosis, human papillomavirus (HPV), Bioterol.

ВАГИНАЛЬНЫЙ МИКРОБИОЦЕНОЗ У ЖЕНЩИН С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ ПРИ ОПВ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ И ОПВ-ОТРИЦАТЕЛЬНОМ СТАТУСЕ**Бабаева А.И., Алиева Д.А.**¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребёнка, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Взаимосвязь между дисплазией шейки матки (CIN1) и состоянием вагинального микробиоценоза, а также ассоциации между дисбиотическими состояниями и персистенцией ВПЧ имеют важное значение в современной гинекологии. В исследовании были проанализированы качественные и количественные характеристики вагинальной микрофлоры у 120 пациенток с диагнозом

CIN1, разделённых на группы ВПЧ(+) и ВПЧ(-). Оценка урогенитального биоценоза проводилась с использованием метода «Фемофлор», мазков из трёх точек и бактериологического посева. Препарат «Биотерол», обладающий пробиотическим эффектом, был назначен 60 пациенткам, и результаты оценены через 1 месяц. После применения Биотерола у 86,7% пациенток отмечено снижение патогенной флоры в 3–7 раз, уменьшение показателей воспаления в 3–5 раз и тенденция к нормализации урогенитального биоценоза ($p < 0,001$). В частично эффективной группе (13,3%) наблюдалось умеренное снижение патогенной флоры, однако сохранение *Candida spp.* указывало на необходимость дополнительного лечения. По результатам исследования дисбиоз вагинальной микрофлоры на фоне CIN1 и персистенции ВПЧ проявляется как фактор, влияющий на продолжение дисплазии. Установлено, что препарат Биотерол является эффективным средством для стабилизации вагинального биоценоза.

Ключевые слова: дисплазия шейки матки (CIN1), вагинальный микробиоценоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), Биотерол.

Долзарблик. Сурункали яллиғланиш жинсий йўл эпителийининг ўсма ва ўсма олди касалликлари ривожланишидаги этиологик омиллардан бири ҳисобланади [1, 2].

Ҳозирги вақтда бактериял вагиноз (БВ) билан одам папилломавирусининг (ОПВ) цервикал каналда персистенцияси ўртасида корреляция мавжудлиги аниқланган [3, 4]. Тадқиқотларда кўрсатилганидек, кин рН кўтарилиши бир нечта ОПВ турлари билан юқиш хавфини ва 35 ёшгача аёлларда LSIL ривожланиш эҳтимолини оширади [5]. Чет эл тадқиқотчилари маълумотларига кўра, БВ бачадон бўйни дисплазияси вужудга келишининг кофакторларидан бири саналади [6, 8]. Шу билан бирга, J.M. Klotz ва ҳаммуаллифларининг маълумотларига кўра [9], бачадон бўйни дисплазияларда анаэроблар орасида энг кўп учрайдиган микроорганизм — *Gardnerella vaginalis* ҳисобланади.

Шартли-патоген бактериялар кин ва бачадон бўйнида юқори концентрацияга эришганда диспластик жараёни келтириб чиқариш ва қўллаб-қувватлаш қобилятига эга бўлгани учун [8, 10], CIN ва ОПВ персистенцияси шароитида кин микрофлорасини ўрганиш — цервикал эпителийининг ўсмага айланиш механизмларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга [11, 12].

Кин микробиоценозининг асосий аҳамиятли иштирокчиларини сифат ва миқдор жиҳатдан баҳолаш, бачадон бўйни дисплазиялари мавжуд беморларда деструктив даволашдан олдин аниқланган дисбиотик бузилишлар учун дифференцияланган терапия тактикасини ишлаб чиқишга замин яради.

Тадқиқот мақсади. Бачадон бўйни дисплазияси (CIN1) ташхиси қўйилган беморларда кин микробиоценозининг сифат ва миқдор таркибини ўрганиш.

Материал ва усулар. Гистологик жиҳатдан тасдиқланган CIN 1 ташхиси қўйилган 120 нафар беморда клиник-лаборатория текшируви ўтказилди. Барча беморларда қуйидаги стандарт диагностика чоралари бажарилди: анамнез йиғиш, кин кўзгусида кўрик ва бимануал текширув, суюқлик цитологияси, ОПВ учун ПЦР таҳлили, кенгайтирилган кольпоскопия, бачадон бўйни биоптати гистологик текшируви, фемофлор таҳлили, уч нуқтадан суртма олиш, бактериологик эзма экиш текшируви.

Кин микробиоценозини ўрганиш учун материал қиннинг орқа-ёни деворидан, ОПВ аниқлаш учун эса цервикал каналдан олинди. Олинган материал 1 мл физиологик эритма билан тўлдирилган Эппендорф пробиркасига жойлаштирилди; материални сақлаш ва ташиш амалдаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқ амалга оширилди.

ОПВ аниқлаш ПЦР-РВ усулидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Натижаларга кўра, икки гуруҳга ажратилди: 1 гуруҳ ОПВ(+) ва 2 гуруҳ CIN 1 ОПВ(-).

ОПВ натижаларига кўра пациентлар 2 гуруҳга ажратилди:

- 1-группа – CIN 1 ОПВ-манфий бўлган 60 нафар беморлар;
- 2-группа – CIN 1 ОПВ-мусбат бўлган 60 нафар беморлар;

Назорат гуруҳи – ПЦР-РВ бўйича ОПВ аниқланмаган ва бачадон бўйни визуал жиҳатдан ўзгармаган 96 нафар аёлдан иборат бўлиб, профилактик кўрик учун мурожаат қилган.

Асосий ва назорат гуруҳлари 21 ёшдан 49 ёшгача бўлган ёш бўйича солиштирма бўлган. Барча иштирокчиларнинг ўртача ёши $28,3 \pm 6,35$ ёшни ташкил қилди.

Статистик таҳлил. Олинган натижаларнинг статистик таҳлили Microsoft Word 2016 ва Microsoft Office Excel – 2023 электрон жадвал процессори ёрдамида амалга оширилди. Ўрганилаётган кўрсаткичнинг арфиметик ўрта қиймати (M), ўртача хатолиги (m) ва нисбий катталиклари (фоиз, %) ҳисоблаб чиқилди. Ўртача қийматларни таққослашда олинган натижаларнинг статистик аҳамиятлилиги Стьюдент t-критерийси бўйича баҳоланди ва эҳтимолий

хатолик даражаси p қиймати орқали аниқланди. Аҳамият даражаси $p < 0,05$ – аҳамиятли, $p < 0,005$ – жуда аҳамиятли, $p < 0,001$ – юқори аҳамиятли деб баҳоланди.

Натижалар ва муҳокама. Қин микробиоценоз тузилиши таҳлили фемофлор, уч нуктадан суртма олиш, бактериологик экма экиш текширувлари гуруҳлар орасида биринчи ва қайта 1 ойдан кейинги теширувларда сезиларли фарқлар мавжудлигини кўрсатди.

Қин микрофлорасини нормаллаштириш ва дисплазияни даволаш жараёнида инфекция ва яллиғланиш омилларни камайтириш мақсадида, пробиотик таъсирга эга препарат биотерол капсуласи таклиф этилган.

Шунга қўра, асосий гуруҳ 60 нафар биотерол препаратини қабул қилишдан олдинги беморлар ҳамда қабул қилинган препаратнинг таъсир самарадорлиги юқори ва пастлигига қараб, 1 ва 2 гуруҳларга бўлинган: 1 гуруҳга препарат қабул қилингандан сўнг, таъсир самарадорлиги юқори 52(86,7%) нафар беморлар, 2 гуруҳни эса қолган 8(13,3%) нафар препаратни қабул қилинганидан сўнг, таъсир самарадорлиги паст беморлар ташкил этди.

Асосий гуруҳ ҳамда 1 ва 2 гуруҳ беморларида қайта текширувлар яъни, урогенитал тракт биоценозини фемофлор анализи, уч нуктадан суртма олиш, қиндан бактериологик экма экиш 1 ой ўтгач таққослаш амалга оширилди. 1-жадвалда қайта урогенитал тракт биоценозини фемофлор таҳлил натижалари келтирилган.

Жадвал 1.

Биотерол препарати қабул қилишдан олдин ва кейин урогенитал тракт биоценозини тадқиқ қилиш фемофлор таҳлили қиёсий тавсифи ($M \pm m$), %

Беморлар гуруҳи	Lactobacillus spp.		Gardnerella vaginalis		Candida spp.		Ureaplasma		Mycoplasma	
Биотерол препаратини қабул қилишдан олдин										
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Асосий гуруҳ (n=60)	33	55,0±6,5	36	60,0±6,4	49	81,7±5,0	47	78,3±5,4	51	85,0±4,6
1 ойдан сўнг										
1 гуруҳ препарат қабул қилгандан кейин ижобий самарали (n= 52)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	12	23,1±5,9 ***^^^	10	19,2±5,5 ***^^	15	28,8±6,3 ***^^	8	15,4±5,1 ***^^	10	19,2±5,5 ***^^
2 гуруҳ препарат қабул қилгандан кейин қисман самарали (n= 8)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	4	50,0±18,9 ***	4	50,0±18,9 ***	6	75,0±16,4 ***	5	62,5±18,3 ***	5	62,5±18,3 ***

Изоҳ: **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$ –назорат гуруҳи билан солиштирилган фарқлар ишончлилиги; ^- $p < 0,05$ – 1 ва 2-гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиги;

Асосий гуруҳ (n=60) беморларда биотерол қабул қилишдан олдин қин микробиоценозида дисбиозга хос патоген флоранинг юқори частотаси аниқланди: Gardnerella vaginalis – 36(60,0±6,4%), Candida spp. – 49(81,7±5,0%), Ureaplasma – 47(78,3±5,4%), Mycoplasma – 51(85,0±4,6%). Шу билан бирга, нормобиота ва ҳимоячи флора ҳисобланган Lactobacillus spp. даражаси паст бўлган – 33(55,0±6,5%). Препарат қабул қилинганидан 1 ой ўтгач, самарали жавоб қайтарган 1 гуруҳ (n=52)да патоген флора сезиларли даражада камайди: Gardnerella vaginalis – 10(19,2±5,5%), Candida spp. – 15(28,8±6,3%), Ureaplasma – 8(15,4±5,1%), Mycoplasma – 10(19,2±5,5%). Бу кўрсаткичлар дастлабки ҳолатга нисбатан 3–5 марта камайган эканлиги аниқланди, $p < 0,001$. Lactobacillus spp. сони эса 33(55,0%)дан 12(23,1±5,9%)гача тушган бўлса-да, бу ҳолат яллиғланиш пасайиши ва патоген флора

йўқолиши билан боғлиқ бўлиб, тикланиш даврида нормобиотанинг кейинги ойларда қайта ошиши кутилган ҳолат ҳисобланади, $p < 0,05$.

Қисман клиник самара кузатилган 2 гуруҳ ($n=8$)да патоген флоранинг камайиши етарли даражада эмас: *Gardnerella vaginalis* ва *Lactobacillus spp.*– 4(50,0±18,9%), *Candida spp.*–6(75,0±16,4%), *Ureaplasma* ва *Micoplasma*– 5(62,5±18,3%). Бу кўрсаткичлар биотеролнинг тўлиқ самарасига эришиш учун қўшимча курс ёки даволаш тактикасини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади, $p < 0,05$.

Бундан ташқари, уч нуқтадан олинган суртма текшируви натижалари таҳлил қилинди. Унга кўра, асосий гуруҳ ($n=60$) беморларда биотерол қабул қилишдан олдин яллиғланиш ва патоген флоранинг юқори даражаси аниқланган эди. Лейкоцитлар қинда 56(93,3±3,2%), бачадон бўйнида 56(93,3±3,2%) ва уретрада 56(93,3±3,2%) ҳолатда қайд этилди. Эпителий хужайралари қинда 48(80,0±5,2%), бачадон бўйнида 44(73,3±5,8%), уретрада 50(83,3±4,9%), шилликлар эса мос равишда 42(70,0±5,9%), 48(80,0±5,2%) ва 54(90,0±3,9%) ҳолатда топилди. Замбуруғлар қинда 55(91,7±3,6%), бачадон бўйнида 48(80,0±5,2%), уретрада 46(76,7±5,5%), трихомонадалар эса 16(26,7±5,8%), 18(30,0±5,9%) ва 3(5,0±2,8%) ҳолатда учради.

Препарат қабул қилинганидан 1 ой ўтгач, самарали жавоб қайтарган 1 гуруҳ ($n=52$)да яллиғланиш белгилари кескин камайди: лейкоцитлар қинда 11(21,1±5,7%), бачадон бўйнида 5(9,6±4,1%), уретрада 13(25,0±6,1%)гача пасайди, $p < 0,001$. Эпителий хужайралари ва шилликлар кўрсаткичлари ҳам 3–4 баробар камайиб, қинда 14(26,9±5,2%) ва 9(17,3±5,3%) ни ташкил этди. Замбуруғлар қинда 15(28,8±6,3%), бачадон бўйнида 16(30,8±6,5%), уретрада 11(21,1±5,7%)га тушди. Трихомонадалар эса деярли 3 марта камайиб, қинда 6(11,5±4,5%), бачадон бўйнида 4(7,7±3,7%), уретрада 2(3,8±7,2%) ҳолатда учради, $p < 0,001$. Қисман самара кўрсатган 2 гуруҳда ($n=8$) ҳам муайян ижобий динамика кузатилди: лейкоцитлар қинда 4(50,0±18,9%), бачадон бўйнида 3(37,5±18,3%), уретрада 5(62,5±18,3%)га тушган. Эпителий хужайралари ва шилликлар кўрсаткичлари 25–62% диапазонда камайди, аммо замбуруғлар юқори даражада сақланиб қолган: қинда 7(87,5±12,5%), бачадон бўйнида 6(75,0±16,4%), уретрада 5(62,5±18,3%). Трихомонадалар эса 1–2 ҳолатдан ортиқ учрамади.

Шунга биноан, биотерол препарати яллиғланиш белгиларини 3–5 мартага, патоген флорани эса 3–7 мартага камайтирган бўлиб, гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли деб топилди, $p < 0,001–0,05$. Асосий гуруҳ ҳамда 1 ва 2 гуруҳ беморлардан биотерол препарати қабул қилишдан олдин ва кейин қиндан бактериологик экма экиш таҳлили қиёсий тавсифи натижаларига кўра, биотерол препаратини қабул қилишдан олдин асосий гуруҳ аёлларининг аксариятида қин биоценози сезиларли даражада бузилган бўлиб, *Streptococci* 38(63,3±6,3%), *Enterococci* 42(70,0±5,9%), *Staphylococci* 32(53,3±6,5%), *Enterobacteriaceae* 35(58,3±6,4%) ва *Candida* 55(91,7±3,6%) ҳолатлари қайд этилган (жадвал 2.).

Жадвал 2.

Биотерол препарати қабул қилишдан олдин ва кейин қиндан бактериологик экма экиш таҳлили қиёсий тавсифи ($M \pm m$), %

Беморлар гуруҳи	Streptococcic		Enterococci		Staphylococci		Enterobacteriaceae		Candida	
Биотерол препаратини қабул қилишдан олдин										
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Асосий гуруҳ ($n=60$)	38	63,3±6,3	42	70,0±5,9	32	53,3±6,5	35	58,3±6,4	55	91,7±3,6
1 ойдан сўнг										
1 гуруҳ препарат қабул қилгандан кейин ижобий самарали ($n= 52$)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	11	21,1±5,7 ***^	8	15,4±25,5 ***^	4	7,7±3,7 ***^	9	17,3±5,3 ***^	7	13,5±4,8 ***^
2 гуруҳ препарат қабул қилгандан кейин қисман самарали ($n= 8$)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	1	12,5±12,5 ***	3	37,5±18,3 ***	2	25,0±16,4 ***	3	37,5±18,3 ***	2	25,0±16,4 ***

Изоҳ: ***- $p < 0,001$ –назорат гуруҳи билан солиштирилган фарқлар ишончлилиги; ^- $p < 0,05$, ^- $p < 0,01$ – 1 ва 2-гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиги;

Препарат қабул қилинганидан 1 ой ўтгандан кейин микробиологик кўрсаткичларда кескин ижобий ўзгариш кузатилди. Асосий гуруҳнинг самарали жавоб берган 1 гуруҳида (n=52) Streptococci 11(21,1±5,7%), Enterococci 8(15,4±5,5%), Staphylococci 4(7,7±3,7%), Enterobacteriaceae 9(17,3±5,3%) ва Candida 7(13,5±4,8%) гача пасайди, $p<0,001$.

Кам самара кўрсатган 2 гуруҳида (n=8) ҳам микроорганизмлар частотасида моддий камайиш кузатилди: Streptococci 1(12,5±12,5%), Enterococci 3(37,5±18,3%), Staphylococci 2(25,0±16,4%), Enterobacteriaceae 3(37,5±18,3%) ва Candida 2(25,0±16,4%), $p<0,05$ ва $p<0,01$.

Умумий таҳлил натижаларига кўра, биотерол препарати қин микробиоценозидаги патоген флорани 3–7 баробар камайтирган, барча кўрсаткичлар бўйича аҳамиятли фарқ аниқланди, $p<0,001$.

Хулосалар

1. CIN1 беморларида қин микробиоценозининг сезиларли даражада бузилганлиги, жумладан Gardnerella vaginalis, Candida spp., Ureaplasma ва Micoplasma юқори частотада учраши аниқлик киритди.

2. ОПВ персистенцияси билан дисбиотик ҳолат ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд бўлиб, бу дисплазия ривожига ва сақланиб қолиши учун кофактор сифатида намоён бўлади.

3. Биотерол препарати патоген флорани 3–7 марта, яллиғланиш кўрсаткичларини эса 3–5 марта камайтириб, урогенитал биоценозни барқарорлаштиришда юқори самара кўрсатди ($p<0,001$).

4. Қисман самарали ҳолатларда қўшимча курс ёки даволаш тактикасын қайта кўриб чиқиш зарурлиги аниқланди, айниқса Candida spp. сақланиб қолган беморларда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Brotman RM. Vaginal microbiome and sexually transmitted infections: an epidemiologic perspective. J Clin Invest. 2022.

2. Mitra A, et al. The vaginal microbiota, human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia. Clin Microbiol Infect. 2021.

3. Laniewski P, et al. The microbiome and HPV persistence. Nat Rev Urol. 2020.

4. Clarke MA, et al. Vaginal microbiota and HPV natural history. Lancet Infect Dis. 2021.

5. Edwards VL, et al. Influence of vaginal pH on HPV infection risk. PLoS One. 2019.

6. Borgogna JLC, et al. Bacterial vaginosis as a co-factor in cervical neoplasia. Front Cell Infect Microbiol. 2020.

7. Ziklo N, et al. Microbiome and cervical cancer development. Int J Cancer. 2019.

8. Kwasniewski W, et al. Anaerobic bacteria and cervical dysplasia. BMC Infect Dis. 2018.

9. Klomp JM, et al. Anaerobes and Gardnerella vaginalis in cervical pathology. J Low Genit Tract Dis. 2017.

10. Petricevic L, et al. Probiotics and vaginal microbiome restoration. Arch Gynecol Obstet. 2016.

11. Киселёва Е.И., Спиридонова М.Г., Сухих Г.Т. Роль микробиоценоза влагалища в развитии патологии шейки матки. Акушерство и гинекология. – 2018. – №7. – С.34-40.

12. Савичева А.М., Мальцева Н.И., Беженарь В.Ф. Бактериальный вагиноз и ассоциированные инфекции: влияние на течение заболевания шейки матки. Журнал акушерства и женских болезней. – 2020. – Т.69, №4. – С.65-63.

Иқтибос учун: Бабаева А.И., Алиева Д.А. ОПВ-мусбат ва ОПВ-манфий бачадон бўйни дисплазияли бемор аёлларда қин микробиоценози // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1464–1468. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18051582>